

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 7, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 7, ISSUE 5

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Абзалова Шахноза Рустамовна
тиббиёт фанлари номзоди, доцент,
Тошкент Педиатрия тиббиёт институти.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Гулямов Суръат Сандвалневич

*тиббиёт фанлари доктори, профессор Тошкент педиатрия
тиббиёт институти Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректор. ORCID ID: 0000-0002-9444-4555*

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Раббимова Дилфуза Таштемировна

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Болалар касалликлари
пропедевтикаси кафедраси мудири.
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Ярмухамедова Саодат Хабибовна

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Ички касалликлар пропедевтикаси
кафедраси мудири, ORCID ID: 0000-0001-5975-1261*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Мирлоимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Саидамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Тураев Феруз Фатхуллаевич

*тиббиёт фанлари доктори, ортирилган юрак
нуқсонлари бўлими, В.Ваҳидов номидаги Республика
ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920*

Худанов Бахтинур Ойбутаевич

*тиббиёт фанлари доктори,
Ўзбекистон Республикаси Инновацион
ривожланиш вазирлиги бўлим бошлиғи*

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Эшқобилов Тура Жураевич

*тиббиёт фанлари номзоди, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Суд тиббиёти ва патологик
анатомия кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221*

Рахимов Нодир Махамматқулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Абзалова Шахноза Рустамовна
кандидат медицинских наук, доцент, Ташкентский
педиатрический медицинский институт.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпитала Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Гулямов Суръат Саидвалиевич

доктор медицинских наук., профессор Проректор по научной
работе и инновациям в Ташкентском педиатрическом
медицинском институте. **ORCID ID:** 0000-0002-9444-4555

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Раббимова Дилфуза Таштемировна

кандидат медицинских наук, доцент, заведующая
кафедрой Пропедевтики детских болезней Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Ярмухамедова Саодат Хабибовна

кандидат медицинских наук, доцент, заведующая
кафедрой Пропедевтики внутренних болезней Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5975-1261

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абборович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Тураев Феруз Фатхуллаевич

доктор медицинских наук, главный научный с
трудник отделения приобретенных пороков сердца
Республиканского специализированного центра
хирургии имени академика В.Вахидова.
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920

Худанов Бахтинур Ойбутаевич

доктор медицинских наук, Министерство
Инновационного развития Республики Узбекистан

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и пропедевтики детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Эшкobilов Тура Жураевич

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Судебной
медицины и патологической анатомии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Abzalova Shaxnoza Rustamovna
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Gulyamov Surat Saidvalievich

*Doctor of Medical Sciences, Professor Tashkent Pediatric
Medical Institute Vice-Rector for Research and Innovation.
ORCID ID: 0000-0002-9444-4555*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Rabbimova Dilfuza Tashtemirovna

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Yarmukhamedova Saodat Khabibovna

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Propaedeutics of Internal
Medicine, Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0001-5975-1261*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidamir Saidov

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Turaev Feruz Fatkhullaevich

*MD, DSc, Department of Acquired Heart Diseases,
V.Vakhidov Republican Specialized Center Surgery
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920*

Khudanov Bakhtinur Oybutaevich

*Associate professor of Tashkent State Dental Institute,
Ministry of Innovative Development
of the Republic of Uzbekistan*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Eshkobilov Tura Juraevich

*candidate of medical Sciences, associate Professor
of the Department of Forensic medicine and pathological
anatomy of the Samarkand state medical University
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Askarova K. Fotima**
CERVICITIS AND PREGNANCY.....10
2. **Matlubov M. Mansur, Nematulloev K. Tukhtasin**
FEATURES OF THE FUNCTIONAL STATE OF EXTERNAL RESPIRATION
IN PREGNANT WOMEN WITH VARIOUS DEGREES OF OBESITY.....14
3. **Tilyavova A. Sitora, Shopulotov A. Shokhrukh**
URINARY INCONTINENCE AND URINARY LOSE: THE QUALITY OF LIFE
OF PATIENTS.....22
4. **Todjiyeva I. Nigina**
HYPERPLASTIC PROCESSES OF ENDOMETRIUM IN PREMENOPAUSE:
IMPROVEMENT OF TREATMENT METHODS.....29
5. **Khasanova A. Dilyafuz**
AUTOIMMUNE THYROIDITIS: PREGNANCY AND CHILDHOOD.....36

ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY

6. **Jabborova I. Oysha, Nuraliev A. Nekkadam**
CHARACTERISTICS OF THE EFFECT OF ACUTE EXPOSURE ON THE
PHENOMENON OF BACTERIAL TRANSLOCATION.....42
7. **Karimova A. Maqsuda, Kurbanova N. Nodira**
STUDY OF THE EFFECT OF A GENE-MODIFIED PRODUCT (SOY) ON THE
MICROFLORA OF THE COLON.....50
8. **Nazarova O. Nigina, Jabbarov A. Azim**
THE ROLE OF TGF β 1 GENE IN THE DEVELOPMENT OF LYUPUS NEPHRITIS.....58
9. **Yuldasheva Kh. Dilnavoz**
DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF CLINICAL AND LABORATORY MARKERS
IN THE DEVELOPMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....62

HEMATOLOGY

10. **Djalalova K. Ozoda**
EFFECT OF CASEIN HYDROLYSATES ON BLOOD LIPIDEMIC INDEX.....72
11. **Rizaev A. Jasur, Makhmonov S. Lutfulla, Gadaev G. Abdugafar, Turakulov I. Rustam**
CHOICE OF THERAPY FOR IRON DEFICIENCY ANEMIA ASSOCIATED WITH
HELICOBACTER PYLORI.....77

INTERNAL MEDICINE

12. **Abdugaffar D. Dusanov, Toshpulat A. Okboev, Jamshid A. Ismailov, Munavvar P. Safarova.**
CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE
COLITIS.....90
13. **Ismoilova A. Yulduz, Agababyan R. Irina, Akhatova P. Vazira**
ORGANIZATION OF SPECIALIZED MEDICAL CARE FOR PATIENTS WITH CHRONIC
HEART FAILURE.....97
14. **Pulatova Shakhnoza, Nabieva Dildora**
ASSESSMENT OF THE CLINICAL AND PATHOGENETIC SIGNIFICANCE OF
MINERAL METABOLISM DISORDERS IN PATIENTS WITH ANKYLOSING
SPONDYLITIS.....104

MORPHOLOGY

15. **Narzullaev Sh. Shokhrukh, Tursunkulov K. Jonibek**
EXPERIMENTAL STUDY OF THE ACTION OF IR-DIODE LASERS ON THE ESOPHAGUS MUCOSA.....117
16. **Boykuziev Kh. Hayitboy, Shodiyarova S. Dilfuza**
COMPARATIVE MORPHOLOGY OF THE NERVOUS SYSTEM OF THE LIVER OF MAMMALS WITH DIFFERENT TYPES OF FOOD.....123
17. **Ismoilov Jasur, Khamidova Farida**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF BRONCH AND LUNG PARENCHYMA IN PNEUMOPATHIES DEPENDING ON GESTATION DATE.....130
18. **Oripov S. Firdavs, Togaeva S. Gulnora**
PREVALENCE OF DIABETIC FOOT IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS IN THE SAMARKAND REGION.....143
19. **Rashidov M. Abdulla i**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE THYROID AND PANCREATES IN EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM.....148
20. **Usanov S. Sanjar, Ismoilov I Ortik.**
STUDY OF THE MORPHOMETRIC INDICATORS OF THE LIVER OF PUREBRED RATS UNDER THE INFLUENCE OF 4 TYPES OF ANTI-INFLAMMATORY DRUGS IN POLYPHARMACY.....154
21. **Khamidova M. Farida, Umarova A. Farangiz**
MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF PLACENTA OF WOMEN WITH HYPOTHYROIDISM.....159
22. **Yusupova A. Nargiza, Oripov S. Firdavs**
NON-INVASIVE DIAGNOSIS OF FUNCTIONAL CHANGES IN THE GASTRIC UNDER THE INFLUENCE OF ENERGY DRINKS.....166

NARCOLOGY AND PSYCHIATRY

23. **Kenzhaeva K. Nargiza, Rizaev A. Jasur, Umirov E. Safar**
CHARACTERISTICS OF THE DYNAMICS OF THE SEX AND AGE COMPOSITION OF PERSONS DEPENDENT TO DRUGS.....178
24. **Dusov K. Abdimurod, Ochilov U. Ulugbek**
CLINICAL AND CATAMNESTIC FEATURES FORMATION OF A DEFECT IN PATIENTS WITH PARANOID SCHIZOPHRENIA.(LITERATURE REVIEW).....186
25. **Samiyev S. Asliddin, Jabborov Ilhom**
COMPLEX TREATMENT IN LUMBAR REGION DEGENERATIVE-SPONDYLOGEN RADICULOPATHIES IN PREGNANT WOMEN.....192

ONCOLOGY

26. **Alimkhodzhaeva T. Lola, Khasanov S. Komiljon**
PATHOGENETIC FEATURES AND ASPECTS OF THE PREVALENCE OF BREAST CANCER.....197
27. **Rizaev A. Jasur, Rakhimov M. Nodir, Kodyrov Kh. Khamidullo, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
STUDY OF PROSTATE CANCER DEATH BY REGIONS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....202

28. **Yorov Sh. Lutfillo, Djuraev D. Dekhkanovich, Raximov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
EVALUATION OF THE STATE OF THE IMMUNE STATUS IN PATIENTS WITH BREAST CANCER WITH THE DETERMINATION OF THE EFFECTIVENESS OF NEOADJUVANT POLYCHEMOTHERAPY.....211
29. **Zakirova N. Nargiza, Osmanova Z. Elnara, Rahimov M. Nodir, Ulmasov G. Firdavs**
P16/KI67 PROGNOSTIC FACTORS IN DETECTION OF CERVICAL CANCER IN WOMEN WITH HIGH RISK HPV.....217

OTORHINOLARYNGOLOGY

30. **Bekmurodov A. Muhammad, Lutfullayev U. Gayrat**
PATHOGENESIS AND TREATMENT FEATURES OF NASAL BLEEDING.....227
31. **Kobilova Sh. Shakhodat, Lutfullayev U. Gairat, Lutfullayev L. Umrillo**
COMPLEX THERAPY OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN BENIGN NEOPLASMS OF THE NOSE, SINUS AND NASOPHARYNX IN THE POSTOPERATIVE PERIOD.....237
32. **Lutfullayev U. Gairat, Nematov S. Uktam, Safarova I. Nasiba**
HEMANGIOMAS OF THE NASAL CAVITY HAVE MILD EARLY SYMPTOMS THAT ARE ASSOCIATED WITH A VIOLATION OF THE BASIC FUNCTIONS OF THE NOSE.....242
33. **Lutfullayev U. Gayrat, Nematov S. Uktam, Safarova I. Nasiba**
ANALYTICAL EVALUATION OF THE MICROFLORA IN PATIENTS WITH BENIGN VASCULAR TUMORS OF THE NOSE CAVITY.....247
34. **Xamraev X. Farid, Lutfullayev U. Gayrat, Alieva K. Nigina, Valieva Sh. Sadokat**
THE USE OF TRISAMINE FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH COCHLEOVESTIBULAR DISORDERS.....252

PEDIATRY

35. **Mirrakhimova K. Maktuba, Ikromova N. Shaxnoza**
CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA IN CHILDREN WITH ACUTE GLOMERULONEPHRITIS.....258
36. **Murtazaev S. Saidmurodkhon, Dzhililova R. Farizakhon**
CORRECTION OF PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES AND BIOELEMENTAL HOMEOSTASIS OF ORAL FLUID IN CHILDREN OF ARTIFICIAL FEEDING.....264
37. **Sharipov L. Isroil, Pardaev K. Shukur, Kholbekov K. Bakhodir**
SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME (literature review).....274

SPORTS MEDICINE AND REHABILITATION

38. **Burkhanova L. Gulnoza**
COMPREHENSIVE REHABILITATION OF LESIONS OF THE LOCOMOTOR APPARATUS OF ATHLETES-CHESS PLAYERS.....282
39. **Burkhanova L. Gulnoza, Safin M. Shamil Makhmutovich, Revyanko Christina, Novikov Yury Olegovich**
MODERN POSSIBILITIES OF REHABILITATION FOR CRANIOVERTEBRAL PATHOLOGY.....288
40. **Kamalova A. Yokutkhon**
FEATURES OF NUTRITIONAL STATUS IN ADOLESCENTS ENGAGED IN DIFFERENT TYPES OF SPORTS ACTIVITIES.....292
41. **Majidova D. Guzal**
THE EFFECT OF HERBAL STRESS MEDICATIONS FOR ATHLETES.....297

42. **Khamrabayeva I. Feruza, Kayumov I. Aziz**
COMPARATIVE ANALYSIS OF CARDIORESPIRATORY STRESS TESTING OF
RUNNERS AND FOOTBALL PLAYERS.....302

STOMATOLOGY

43. **AKHROROVA Malika Shavkatovna**
INDIRECT BRACKET FIXATION METHOD - MODIFIED TECHNIQUE FOR
EFFICIENCY AND ACCURACY.....307
44. **Dusmukhamedov Z. Makhmudjon, Yuldashev A. Abduazim, Dusmukhamedov M. Shavkat.**
CURRENT STATE AND ACTUAL ASPECTS OF DENTAL IMPLANTATION.....313
45. **Inoyatov Sh.Amrillo , Khaydarov K. Nodirjon, Kamalova I. Malika**
ETIOLOGY, DIAGNOSIS AND MODERN TREATMENT OF ODONTOGENIC
PAIN.....320
46. **Khasanova E. Lola, Narova E. Nargiza**
PERIODONTAL STATUS DURING THE ORTHODONTIC TREATMENT WITH
REMOVABLE AND FIXED APPLIANCES.....328
47. **Khasanova E. Lola, Narova E. Nargiza.**
CHANGES OF ORAL PH AND HYGIENIC CONDITION OF THE ORAL CAVITY
DURING ORTHODONTIC TREATMENT.....334
48. **Rizaev A. Jasur, Bekmuratov R. Lukmon**
A NEW APPROACH TO THE PREVENTION OF TISSUE RESORPTION DURING
IMMEDIATE IMPLANT PLACEMENT.....340
49. **Tulaganov B. Bekzod, Rizaev A. Jasur, Tukhtarov E. Bakhrom**
FUNCTIONAL STATE OF THE ORTHOPEDIST DENTIST'S ORGANISM IN THE
DYNAMICS OF THE WORK WEEK.....347

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

50. **Mamatkulov M. Komiljon, Kobilov U. Akmal, Kholkhudjayev I. Farrux**
ARTHROSCOPIC TREATMENT OF DISEASES OF THE ANKLE JOINT.....353
51. **Shukparov B. Asylbek, Shomurodov E. Kakhramon**
RESULTS OF GUIDED BONE REGENERATION AFTER PRELIMINARY SOFT
TISSUE EXPANSION.....361
52. **Tilyakov Aziz B., Pardaev Saidkosim N., Yarikov Anton V.**
RECURRENCE OF HERNIATED DISC OF THE LUMBAR SPINE AFTER
MICRODISCECTOMY.....370

PHARMACOLOGY

53. **Allaeva J. Munira Jurakulovna, Boboev M. Bekhzod**
THE ROLE OF THE MICROELEMENT ZINC IN THE PROCESS OF METABOLISM
(LITERATURE REVIEW).....378

SURGERY

54. **Arziev A. Ismoil, Kurbaniyazov B. Zafar, Sulaymanov U. Salim, Nazarov Zokir**
SURGICAL CORRECTION OF PATIENTS WITH CHOLELITHIASIS COMPLICATED
BY MIRIZZI SYNDROME.....384

55. **Arziev A. Ismoil**
SURGICAL TREATMENT OF BILE PERITONITIS AS A COMPLICATION OF ACUTE DESTRUCTIVE CHOLECYSTITIS.....391
56. **Babajanov S. Akhmadjon, Zayniev F. Alisher, Alimov I. Jurabek**
ALGORITHM OF MORPHOLOGICAL RESEARCH OF NODULAR FORMATIONS OF THYROID GLANDS.....398
57. **Kadirov N. Rustam, Yarashev S. Sul-tonbek, Arziev A. Ismoil**
CLINICAL PERFORMANCE MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN THE SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATIONS OF CHOLELITHIASIS.....406
58. **Khursanov E. Yokubjon, Avazov A. Abdurakhim, Mustafakulov B. Ishnazar, Djurayeva A. Zilola**
TACTICS OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH DEEP BURNS.....412
59. **Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kosim, Anarboev A. Sanjar, Mizamov O. Furkat, Makhramkulov Zafar Mamirkulovich**
ALBENDAZOLE AS A TOPICAL HERMICIDE AFTER LIVER ECHINOCOCCETOMY.....418
60. **Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kosim, Anarboev A. Sanjar, Mizamov O. Furkat.**
ADJUVANT THERAPY DURING SURGICAL TREATMENT OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....424
61. **Mizamov O. Furkat**
INFLUENCE OF MORPHOLOGICAL FORMS OF ECHINOCOCCUS CYSTS ON THE FREQUENCY OF RECURRENT DISEASE.....432

INFECTIOUS DISEASES

62. **Alimova P. Khilola, Voitova A. Gavkhar**
TREATMENT OUTCOMES IN PERINATAL WOMEN WITH COVID-19 PNEUMONIA.....440
63. **Alimova P. Khilola, Voitova A. Gavkhar.**
FEATURES OF THE PSYCHO-EMOTIONAL STATE OF WOMEN WITH INDUCED PREGNANCY DUE TO COVID-19 INFECTION.....448
64. **Khakimov S. Nasrulla, Askarov R. Ibragim, Mamasaliev S. Nematjon**
THE CHEMICAL COMPOSITION OF THE SYNTHETIC DRUG "SOFOSBUVIR" AND NUTRITI-ONAL SUPPLEMENTS OF TRADITIONAL MEDICINE USED IN HEPATITIS "C"456
65. **Khakimov S. Nasrulla, Askarov R. Ibragim, Mamasaliev S. Nematjon**
RISK FACTORS FOR THE OCCURRENCE OF HEPATITIS AND PREVENTION, TREATMENT WITH TRADITIONAL MEDICINE METHODS.....467
66. **Tashpulatov A. Shavkat, Shodieva A. Dilafruz.**
COMPLICATIONS IN FOOD BOTULISM.....474
67. **Saodat I. Ulmasova.**
ANALYSIS OF THE SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION (COVID-19).....480
68. **Maxtob A. Farmanova**
ANTIOXIDANT THERAPY AND METOBOLIC APPROACHES TO THE TREATMENT OF CHRONIC BRUCellosIS.....485
69. **Ulug'bek D. Ibragimov, Abdugaffar G. Gadayev, Rustam I. Turakulov, Oybek Z. Abdukholikov**
STUDY OF BLOOD GAS COMPOSITION AND CORRECTION OF TREATMENT IN PATIENTS WITH PULMONARY HYPERTENSION ON THE BACKGROUND OF CHRONIC HEART FAILURE AFTER COVID-19.....495

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

KHAKIMOV Nasrulla Sabirovich
ASKAROV Ibragim Rakhmanovich
MAMASALIEV Nematjon Salievich
Andijan State medical institute

THE CHEMICAL COMPOSITION OF THE SYNTHETIC DRUG "SOFOSBUVIR" AND NUTRITIONAL SUPPLEMENTS OF TRADITIONAL MEDICINE USED IN HEPATITIS C

For citation: Khakimov N. S., Askarov I.R., Mamasaliyev N. THE CHEMICAL COMPOSITION OF THE SYNTHETIC DRUG "SOFOSBUVIR" AND NUTRITIONAL SUPPLEMENTS OF TRADITIONAL MEDICINE USED IN HEPATITIS "C". Journal of Biomedicine and Practice 2022, vol.7, issue 5, pp. 456-466

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7393651>

ANNOTATION

This article provides information about the chemical composition and some properties of the synthetic drug Sofosbuvir used in the treatment of hepatitis «C», and food additives used in traditional medicine in the treatment of this disease.

Key words: Hepatitis «C», sofosbuvir, traditional medicine, nutritional supplements.

ХАКИМОВ Насрулла Сабирович
АСКАРОВ Ибрагим Рахманович
МАМАСАЛИЕВ НEMATЖОН Салиевич
Андижон Давлат тиббиёт институти

**ГЕПАТИТ “С” КАСАЛЛИГИНИ ДАВОЛАШДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН
“СОФОСБУВИР” СИНТЕТИК ДОРИ ВОСИТАСИНИНГ КИМЁВИЙ ТАРКИБИ ВА
УШБУ КАСАЛЛИКДА ҲАЛҚ ТАБОБАТИДА ФЙДАЛАНИЛАДИГАН ОЗИҚ-
ОВҚАТ ҚЎШИЛМАЛАРИ**

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Гепатит “С” касаллигини даволашда қўлланиладиган “Софосбувир” синтетик дори препаратининг кимёвий таркиби ва айрим хусусиятлари ва ушбу касаллик давосида ҳалқ табобатида фойдаланиладиган озиқ-овқат қўшилмалари ҳақида маълумотлар.

Калит сўзлар: Гепатит “С”, софосбувир, ҳалқ табобати, озиқ-овқат қўшилмалари.

ХАКИМОВ Насрулла Сабирович
АСКАРОВ Ибрагим Рахманович
МАМАСАЛИЕВ НEMATЖОН Салиевич
Андижанский Государственный
медицинский институт

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СИНТЕТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА «СОФОСБУВИР» И ПИТАТЕЛЬНЫХ ДОБАВОК В ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЕ ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ГЕПАТИТЕ «С»

АННОТАЦИЯ

В данной статье приведены сведения о химическом составе и некоторых свойствах синтетического препарата софосбувир, применяемого при лечении гепатита «С», и пищевых добавках, применяемых в народной медицине при лечении этого заболевания.

Ключевые слова: Гепатит «С», софосбувир, народная медицина, пищевые добавки.

Мамлакатимизда ҳозирги кунда аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш ва соғлиқни сақлаш тизимини такомиллаштириш, жумладан, сурункали жигар касалликларини ташхислаш, даволаш ва профилактика сифатини оширишга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Чунки, ҳалқаро саломатлик кўрсаткичлари ва баҳолаш институти маълумотларига кўра (The Institute for Health Metrics and Evaluation-ИНМЕ, Сиэтл, США) [34, 36], гастроэнтерологик касалликлар ва гепатобилиар тизим касалликларининг тарқалиши доимий равишда ўсиб бормоқда.

Сурункали жигар касалликлари, айниқса вирусли В ва С гепатитлари жамият учун тузатиб бўлмайдиган йўқотишларга сабаб бўлиб, бу аҳолининг вақтин-чалик ёки кўпинча доимий бўлган меҳнат қобилиятининг пасайишига олиб келади. ЖССТ ҳисоб-китобларига кўра, 2021-йилда дунё бўйлаб тахминан 58 миллион киши сурункали гепатит С билан касалланган. Ҳар йили 1 миллион 400 мингга яқин одам гепатитдан вафот этади, бу ОИВ/ОИТСдан кўпроқдир. Кейинги 20 йил ичида, ўз вақтида ташхис қўйиш ва даволаш бўлмаса, вирусли гепатит С билан боғлиқ бўлган цирроз ҳолатлари сони икки баравар кўпаяди [2,6,9].

Ўзбекистонда етакчи маҳаллий олимларнинг маълумотларига кўра, Республика-мизда вирусли гепатит С (ВГС) билан касалланиш 100 минг аҳолига 61,9 га етган (Ильчибоева А.Б., Боборов А.Н. ва бошқалар, 2006) [12,13,20,21,22].

БЖССТ нинг кўрсатмаларига кўра, мавжуд вакциналар, диагностика ва дори воситалари билан бу ўлимларни бутунлай олдини олиш ва ушбу глобал муаммони ижобий томонга ўзгаритириш мумкин [36,37].

Ҳозирги вақтда сурункали вирусли гепатитни даволашнинг оптимал стандартларини қайта кўриб чиқиш ва яратиш зарурати мавжуд. 2018 йилги янгиланган ЖССТ кўрсатмаларига мувофиқ, сурункали гепатит С касаллигини даволашнинг асосий усули сифатида пангенотипик тўғридан-тўғри таъсир қилувчи вирусга қарши дориларни (ВҚД) қўллаш тавсия этади.

Гепатит С ни даволашнинг асосий мақсади вирусни йўқ қилиш (вирусни танадан олиб ташлаш). Агар йўқ қилиш мумкин бўлмаса, даволанишнинг мақсадлари қуйидагилар бўлиши мумкин: жигарда яллиғланиш жараёнларини тўхтатиш ёки секинлаштириш, касалликнинг цирроз ёки саратонга ўтишини олдини олиш. Даволаш усулини танлаш кўплаб омилларга боғлиқ: жинс, ёш, вирус юки, жигар ҳолати, касалликнинг табиати (ўткир, сурункали). Агар цирроз ривожланиш хавфи юқори бўлса, у ҳолда даволанишни имкон қадар тезроқ бошлаш керак [3,9,11,14].

Антивирус терапияси (АВТ) ўтказишдан мақсад вирус репликациясини стабил равишда бостириш ва вирусга қарши даволаниш тугаганидан кейин 24 ҳафта ўтгач беморнинг қон зардобда вирусли РНКнинг йўқлиги сифатида тавсифланган натижага эришишдир.

Формула: C₂₂H₂₉FN₃O₉P

АТХ: J05AX15

Брутто-формула: C₂₂H₂₉FN₃O₉P

ИЮПАК: Isopropyl (2S)-2-, propanoate

Ярим емирилиш даври: 0,4 соат (софосбувир); 27 соат (фаол метаболит ГС-331007)

Экскреция: 80% нажас ва 14% сийдик орқали (асосан ГС-331007 сифатида)

Ҳозирда гепатит С га қарши шу мақсадларда қўлланилаётган антивирус препаратларидан бири Софосбувир бўлиб, даволаш учун бошқа препаратлар (Велпатасвир, Даклатосвир, Ледипасвир, Рибавирин) билан биргаликда қўлланилади (<https://www.gepatit.ru/sofosbuvir-opyt-primeneniya-pri-lechenii-gepatita-c/>). Софосбувир - нуклеотид аналоги, НС5Б оксилининг ингибитори бўлиб, 2013 йилдан гепатит С га қаршидори воситаси сифатида Совалди савдо номи остида бозорга чиқарилди. Софосбувир 2015 йилда ЖССТнинг муҳим дори воситалари рўйхатига киритилган.

Тавсия этилган доза - кунига 1 марта 400 мг.

Сурункали гепатит С даволаш учун Софосбувир бошқа препаратлар билан биргаликда қўлланилади. Софосбувирнинг ўзи тавсия этилмайди.

Фармакологик таъсири:

Антивирал восита, гепатит С вирусининг РНКга боғлиқ РНК полимераза НС5Б пан-генотипик ингибитори. Софосбувир хужайра ичидаги метаболизмдан ўтадиган нуклеотид продакти бўлиб, унинг давомида уридин трифосфатнинг фармакологик фаол аналоги (ГС-461203) ҳосил бўлади. НС5Б полимераза ёрдамида ГС-461203 гепатит С вируси РНКсининг куриллаётган занжирига қўшилиб, занжир терминатори вазифасини бажаради.

Антивирал даволаш гепатит С вирусининг генотипига ва фибрознинг босқичига боғлиқ. Аммо, шу билан биргаликда ушбу антивирус препаратларнинг инсон организмга кўрсатадиган салбий таъсирларини ҳам унутмаслик керак. Мисол учун, софосбувирни/рибавирин билан биргаликда қўллаш жараёнида қуйидаги салбий реакциялар аниқланган: гемопоестик тизимда - гемоглобин концентрациясининг пасайиши, анемия; рухий касал-ликла – уйқусизлик, депрессия; асаб тизимида - бош оғриғи, эътиборнинг бузилиши; нафас олиш тизимида - назоварингит, нафас қисилиши, йўтал; овқат ҳазм қилиш тизимида - кўнгил айниши, ич қотиши, диспепсия, қонда билирубин концентрациясининг ошиши; тери ва тери ости ёғи томонида - алопесия, тери қуруши, қичишиш; таянч-ҳаракат тизимида - артралгия, бел оғриғи, мушакларнинг спазмлари, миалгия. Шунингдек, софосбувир билан гепатит С учун антивирал терапия фонида сурункали гепатит В нинг кучайиши эҳтимоли мавжуд. Ушбу препарат таъсирида юрак-қон томир тизимининг муаммоларини, ритмнинг бузилишини, брадикардия ривожланишини қайд этилган.

Юқоридаги статистик маълумотлар шуни тақозо этадики, Гепатит С билан касалланган беморларга ёрдам кўрсатиш, даволаш стандартлари ўзгартиришлар киритиш ва такомиллаштириш лозим.

Таъкидлаш жоизки, халқ табиблари фанлар Академисининг раҳбарлиги ҳамда жиддий назорати остида замонавий ўзбек халқ табобати кўплаб патологияларни, жумладан ижтимоий аҳамиятга эга сурункали жигар касалликларини (СГ ва ЖЦ) самарали даволашда ўз қобилиятларини кўрсатувчи мутлақо соф фармакологик ва ишончли / хавфсиз, самарали даво воситаларига асосланади. Бу халқ табобати даволаш усуларини расмий тиббиёт амалиётига татбиқ қилиш ва даволашнинг мавжуд қўшимча усулларини оптималлаштириш ҳозирги вақтда долзарбдир [3,9,11,14].

Халқ табобатида қўлланиладиган доривор ўтларнинг таъсири мураккаб: тананинг ҳимоя механизмларини рағбатлантиришдан бошлаб, метаболлик жараёнларни яхшилаш, танани минераллар, витаминлар, турли хил биологик фаол умумий мустаҳкамловчи моддалар билан тўлдириш.

Бундан ташқари, ўтлар асосий биологик суюқликлардан (қон, лимфа) турли токсик моддалар ва токсинларни тозалашга ҳисса қўшади, асаб тизимини мустаҳкамлайди. Ўсимлик препаратларининг гепатопротектив таъсири ҳам исботланган. Шундай қилиб, доривор ўтлар жигарга ва умуман бутун организмга кўп қиррали таъсир кўрсатади, улар синтетик дориларга қараганда бир неча баравар арзон, уларнинг организмга салбий таъсирлари кам учрайди [4,5,11,32,40].

Табиий манбалардан, таркибида антимикобактериал, антиоксидант каби бир қанча фаолликга эга бўлган, озиқ-овқат қўшилмаларини ажратиб олиш ва уларни вирусли гепатит касаллигини даволашда амалиётга кенг жорий қилиш имкониятлари мавжуд [16,33,39].

Бир неча йиллар давомида вирусли гепатитларга қарши Ўзбекистон ҳалқ табobati амалиётида исботланган “Шифои Мархабоҳон”, “Асшифо”, “Аскальций” каби озиқ-овқат қўшилмаларидан самарали қўлланилиб келинмоқда [4,5].

Ушбу озиқ-овқат қўшилмаларини ташкил этувчи доривор ўсимликлар:

Далачой – далачойлар оиласига мансуб ўсимлик. Унинг ер устки қисми таркибида конденцирланган антрацен ҳосилалари мавжуд: гиперин (0,10–0,40%), псевдогиперин, протопсеудогиперин, гиперикодегидро-диантрон, франгулаемодинантронол, катехин танинлари (10,0 % гача), флавоноидлар (2,0-5,0%): кверцетин, рутин (0,50-0,70%), кверцитрин (0,40 – 0,50%), изокецитрин (1,20%), гиперин (0,60-1,80%), углеводлар ва бошқа бирикмалар: маннитол (1,10 – 2,0%); эфир мойи (0,01 - 1,25%), унинг таркибида мирцен, кинол, лимонен бор, шунингдек, стероидлар: β-цитостерол, тритерпен сапонинлари, алкалоидлар (0,31%), холин, витаминлар: С ва РР; фенолкарбоциклик кислоталар ва уларнинг ҳосилалари: кофеин (0,10%), хлороген, кумаринлар, катехинлар, танинлар (2.80 - 12.40%), антоцианинлар (5,70%), лейкоантоцианидинлар, юқори алифатик углеводородлар: октакозан, триаконтан, юқори алифатик спиртлар, каротеноидлар: б-каротин, виолаксантин, никотин кислотаси ва 14,90% оксилдан иборат [2,4,8,9,21]. Далачой бифлавоноид бирикмаларини ўз ичига олади, уларнинг асосий қисми аменитофлавоноид яллиғланишга қарши ва ярага қарши фаолликка эга.

Аментафлавоноид

Далачой узок асрлардан буён халқ табobatiда вирус ва бактерияли касалликларни даволашда қўлланилиб келган. Бунда унинг асосан ер устки қисмидан фойдаланилган. Кейинги пайтларда замонавий тадқиқот усуллари ёрдамида ўрганилишича, далачой таркибида кучли антивирус, антибактериял хусусиятли гиперин бирикмаси бор, ҳамда далачойдаги энг фаол табиий бирикмалардан бири саналади [2,18,20].

Гиперин

Гиперин – бу далачойнинг гули, барги ва поясидаги қизил ранг берувчи пигмент ҳисобланади. Бу бирикма биологик фаоллиги юқорилиги билан бошқалардан ажралиб туради. Айниқса, гиперин инсон организмида касаллик келтириб чиқарадиган гепатит В вирусини

(ВГВ), цитомегаловирус, инсон папилломавирус, грипп, ОИТС вирусларига қарши самарали курашувчи, антивирус хусусияти билан диққатга сазовордир. Бу бирикма допамин-β-гидроксилаза ферментини танлаб ингибирлайди. Бу допамин даражасини оширади ва депрессияни енгиллаштиришга ёрдам беради [29].

Ҳозирги кунда замонавий тиббиёт ва халқ табобатида далачойдан дайёрланган “Далачой ўт экстракти” дан кенг фройдаланиб келинмоқда. Лекин, ҳозиргача далачойдан жигар касалликлари, жумладан, гепатит В,С касалликларини даволовчи табиий, биологик фаол озик-овқат қўшилмалари яратилганлиги ҳақида маълумотлар кузатилмаган.

Жамбил – антивирус, антибактериял хусусиятли ўсимлик бўлиб, баргларида алкалоидлар, розмарин кислотаси, танинлар ва бошқалар учрайди. Заҳарли эмас. Барглари, гуллар ва новдаларнинг юқори қисмларида 0,3-1,2% гача эфир мойлари тўпланади. Баргларида мой тўпланиши иккита даврга бўлинади: тўлиқ гуллаш даврига ва меваларни тўкиш даврига. Эфир мойи таркибида α-пинен (30%), камфен (20%), цинеол (10%), борнеол, L-кофур, циклотерпен углеводородлари, борнилацетат, лимонен ва аччиқлик таъм берувчи бирикмалар мавжуд [7,11,41].

Жамбил шамоллашда ёрдам беради: унинг учувчан моддалари хона ҳавосини ундаги микробларнинг 80 фоизини тозалаш хусусиятига эга. У инсон организмда касаллик келтириб чиқарадиган ВГВ, ОИТС, грипп каби вируслар, стафилококк, стрептококк, моғор замбуруғи каби зарарли микроорганизмлар, шунингдек ламблия каби паразитлар билан яхши курашади. Чунки, унинг таркибида антивирус, антибактериял хусусиятга эга бўлган карнозол, борнеол каби табиий биологик фаол моддалар мавжуд [7,11].

Карнозол

Жамбил барглари ва йиллик новдалари халқ табобатида тинчлантирувчи, менопауза давридаги асаб касалликлари даволаш ва олдини олиш учун, оғриқ қолдирувчи восита – юрак ва ошқозон санчиғидаги оғриқлар учун ва ташқи томондан – неврит, тромбофлебит, ревматизм, паротит, лейкорея учун, ярани даволовчи восита сифатида ишлатилади. Лекин, жамбилдан тайёрланган озик-овқат қўшилмалари ёки дамламаларнинг Гепатит В касаллигига қарши ишлатилганлиги ҳақида маълумотлар учрамайди. Ундан “Канефрон Н” каби замонавий комбинацияланган ўсимлик препарат-лари тайёрланади.

Сули– деярли бутун дунёда кенг тарқалган дон. Сулининг доривор хусусиятлари ва қўлланиши мумкин бўлган ҳолатлари қадим замонлардан бери маълум ва бугунги кунгача халқ табобатида қўлланилади. Сули фармацевтика саноати учун қимматли ҳом ашё ҳисобланади. Кўплаб спортчилар озуқа маҳсулотлари таркибига киради ва халқ табобатида кенг қўлланилади. Фармацевтика саноатида [23, 24] сулининг спиртлик дамламаси ишлаб чиқарилиб у самарали тинчлантирувчи восита ҳисобланади. Сули ошқозон-ичак тракти ўткир яллиғланиш касалликлари (гастрит, энтероколит), ичак атонияси, вирусли гепатит, астения, асаб тизими касалликлари, юрак аритмияси ва порфирин синтезининг бузилиши оқибатида темир танқислиги анемиясида парҳез воситаси ҳисобланади. Шунингдек, шиллик қаватлар хусусиятини яхшилашга қаратилган озуқа сифатида ишлатилади. Сули бўтқаси иммунитетни мустаҳкамловчи восита сифатида ўпка силида ҳам ишлатилади [23].

Сули уруғи таркибида кўп миқдорда крахмал (60% гача), оксиллар, С витаминлари, ёғлар, қандлар, эркин аминокислоталар, сапонинлар, флавоноидлар, фитин кислоталари,

авенацин, кверцетин, авенантрамид, алкалоидиндолграмин, флавонолигнан, тритерпен сапонин, стерол ва токоллар [24] п-гидроксibenзил кислота, ванилик кислота, коффеин кислота, галлик ва феррулик кислоталар топилган.

Қовун уруғи ва пўстлоғи одатда истеъмол қилинмай, чиқинди сифатида ташлаб юборилади. Лекин, қовун уруғи ва пўстлоғи таркибида инсон организми учун фойдали бўлган кўпгина витаминлар, минераллар, озуқа элементлари, табиий биологик фаол моддалар мавжуд. Қуйида қовун уруғи ва пўстлоғининг кимёвий таркиби ва фойдали хусусиятлари ҳақида маълумотлар келтирилган [4,9,19].

Қовун уруғи қуруқ вазнининг 52,5% ни уруғ пўстлоғи ва 47,5% ни уруғ ядроси ташкил этади [16]. Янги етилган уруғнинг умумий намлиги ва золлар (кули)миқдори мос равишда 54,5% ва 2,9% ни, ёғлилиги жуда юқори бўлиб, 22,1% дан 53,5% гача миқдорни ташкил этади. Протеин миқдори ҳам юқори бўлиб, 38,2% ни ташкил этади. Қовун уруғи ёғи таркибида тўйинмаган, физиологик фаол ёғ кислоталари 85% гача бўлиб, улардан 65% дан кўпроғи тўйинмаган ёғ кислоталаридир [20, 21]. Ушбу кислоталар эссенциал ёки алмашинмайдиган ёғ кислоталари ҳам дейилади. Қуйидаги жадвалда қовун уруғи таркибидаги ёғ кислоталари ва уларнинг умумий ёғ кислоталарига нисбатан улуши (%) келтирилган [9].

1-жадвал.

Ёғ кислоталари ва уларнинг аниқланган миқдорлари (%).

Ёғ кислотаси	Миқдори (%)	Ёғ кислотаси	Миқдори (%)	Ёғ кислотаси	Миқдори (%)
Миристин кислота	0,022	Стеарин кислота	3,7	Линолеин кислота	0,26
Пальмитин кислота	9,57	Олеин кислота	24,97	Арахидон кислота	0,174
Пальмитоолеин кислота	0,0065	Линол кислота	60,34	Эйкозен кислота	0,147
Эйкозодиен кислота	0,024	Беген кислота	0,445	Лигноцерин кислота	0,183

Қовуннинг Ўрта Осиёда учрайдиган навларида уруғ таркибидаги мойнинг миқдори 51—54% ни ташкил қилади. Қовун уруғи таркибидаги мойнинг йод сони юқори (124-184 мг) ва кислота сони эса паст (1,77-3,77 мг) кўрсаткичга эга [18,24]. Уруғ таркибидаги мой ва оксил миқдори ўртасида корреляцион тенденция мавжуд, яъни уруғларда ёғ миқдори қанча кўп бўлса, протеинлар ҳам шунча кўп бўлади. Ёғ миқдорининг юқорилиги ва оз миқдордаги крахмал ҳамда сахароза қовун уруғининг гидрофобик хусусиятларини ва паст даражада гигроскопиклигини белгилайди [19].

Қовун уруғи ва пўсти таркибида бета каротин, витамин В1, В2, В4, В5, В6, С, РР, макроэлементлардан калий, кальций, магний, натрий, фосфор, микроэлементлардан темир, марганец, мис, рух, селен элементлари, флавонолар, гидроксibenзой ва гидроксисиннамик кислота, аденозин антикоагуляти каби бир нечта табиий биологик фаол бирикмалар мавжуд, 100 г уруғ массасига нисбатан озуқа миқдори 555 ккал га тенг бўлиб, унинг 30,23 граммни оксиллар, 49,05 граммни ёғлар, 4,71 граммни углеводлар, 6 граммни озуқа толалари ва 5,23 граммни сув ташкил қилиб, улар инсон организми юрак қон-томир, овқат хазм қилиш, нерв тизими ва бошқа турли хил касалликларни даволаш ва олдини олишда самарали ёрдам беради [4,8].

Қовун уруғи ва пўстлоғи халқ табobati усуллари билан турли касалликларни даволашда муҳим аҳамиятга эга. Жумладан, қовун пўсти ва уруғи таркибидаги А витамини суяклар, тишлар ва тери саломатлигига ўта зарур модда бўлиб, танадаги шиллиқ қават (кўз соққаси, томоқ, бурун шиллиқ қавати)ларни мустаҳкамлайди. Шунингдек, қовун уруғи В гуруҳига мансуб витаминларга бой бўлиб, улар организмдаги қанд ва углеводларни ишлаб чиқариш жараёнида фаол иштирок этади. Бу жараён эса ўз навбатида, тана қувватини оширади. Бундан ташқари, қовун пўсти ва уруғи таркибида мавжуд бўлган юқори миқдордаги каротиноидлар, аденозин антикоагуляти қон парчаланишини фаоллаштириб, юрак ва қон-томир касалликлари, инсулт ва саратон ривожланишининг олдини олади ва тўхтатишга

ёрдам беради, ҳамдагипертония – хафақонкасаллиги келиб чиқишини тўхтатади. Шунингдек, қовун уруғи ва пўсти таркибидаги витамин ва минераллар, макро- ва микроэлементлар инсон саломатлигини тиклашда муҳим рўл ўйнайди [9,41].

Хулоса қилиб айтганда, қуритилган қовун уруғлари таркибида кўплаб витамин ва минерал моддаларга бой бўлиб, одамни иммунитетини оширади. Қовун уруғидан кўплаб касалликларни олдини олишда ва даволашда фойдаланиш мумкин.

Қовун пўслонидан фойдаланишда уни қуритиб, мураббо тайёрлаб ва шарбат ҳолида истеъмол қилишимиз мумкин.

Кийик ўти - мазкур ўсимлик халқ табobati ва озик-овқат саноатида ишлатилувчи шифобахш ўсимлик бўлиб, тоғ ёнбағирларида ўсади. Асосан Чотқол, Зарафшон, Туркистон, Нурота ва Ҳисор тоғ тизмаларида, республикамизнинг Тошкент, Наманган, Жиззах, Самарқанд, Жиззах, Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларининг тоғли туманларида кенг тарқалган[41, 44].

Кийик ўти ҳозирги вақтда озик-овқат саноатида ҳам кенг қўлланилмоқда. Шунингдек уни қўшиб сифати бойитилган чойлар тайёрланади. Кийик ўти қўшилган чой ёз ойларидаги жазирама кунларда киши танасига роҳат бағишлайди, чанқокни босади, овқатни яхши ҳазм қилади, қон босими ва юрак фаолиятини мўтадиллаштиради. Бу ўсимлик кўпгина халқларда таомларга маза ва ёқимли ифтор берувчи зиравор сифатида ишлатилади. Шу каби сабзавотларни сақлашда, меваларни консервалашда, ҳатто шароб тайёрлашда ҳам қўлланилади.

Кийик ўти ва ундан тайёрланувчи чойлар халқ табobati усулида даволанганда томоқ оғриғида, меъда фаолияти бузилиши, кўнгил айниши, юрак санчиғи ва сиқилишида, шу билан бирга асабийликда ҳам тавсия этилади. Бундай фиточойлар иштаҳани очиб, овқат ҳазмини тезлаштириш, пешоб ҳайдаш хусусиятларига эга. Бундан ташқари буйрак, юрак, жигар ва ошқозон ичак хасталикларини даволашда ҳам ишлатилади.

Илмий табobatда ўсимликнинг дамламаси ва препаратлари юрак-қон томирлари тизими иш фаолиятини яхшилашда, артериал қон босимини пасайтиришда, ҳамда пешоб ҳайдовчи дори воситаси сифатида кенг қўлланилади. Ўсимликнинг ер устки қисмлари– пояси, барги ва тўпгуллари таркибида 2.5 фоизгача эфир мойлари, С, Е, А витаминлари мавжуд. Тиббиёт амалиётида жигар хасталикларини даволашда, айниқса сариқ касаллиги – гепатитни самарали даволашда ишлатилмоқда.

Ўсимлик таркибида илмий тиббиётда қўлланиладиган ментол моддаси кўп бўлади. Ўсимликнинг шифобахшлик даражасини янада оширадиган нарса шуки унинг таркиби организм учун зарур модда ва витаминларга, микроэлементлар, фойдали тузлар, озик-овқат кислоталарига бойдир.

Даво мақсадларида ўсимликнинг пояси, барглари, илдизи, гуллари ишлатилади. Аммо шуни унутмаслик керакки, кийик ўти ўзининг шифобахш хусусиятларини йўқотмаслиги учун уни табиатдан йиғиб-териш талабларига риоя қилиш зарур. Маълумки кийик ўти таркибидаги шифобахш омиллар гиёҳнинг айни гуллаш пайтида кўпаяди. Бу июль ойининг охири, август ойлари бошига тўғри келади. Шу пайтда гиёҳни керак миқдорда ўриб олиб, соясалқин, ҳаволи жойда қуритса, фойдаси яхши бўлади[48.50].

Ўсимлик жиддий ножўя таъсирлари бўлмаган ўсимликлар гуруҳига киради. Фақатгина гипотония (артерияларда қон босими паст бўлиши) ва тери касалликларида (аллергияда) кийик ўтини қўллашдан эҳтиёт бўлиш керак. Уни меъеридан кўп ичиш қон босими тушишига олиб келиши мумкин. Ўсимликларга аллергия бўлмаган одамлар бу ўланни бемалол чой ва зиравор сифатида организмни соғломлаштиришда ишлатсалар бўлади[15,18,41,52].

Тадқиқот мақсади:

Ўзбекистон халқ табobatiда сурункали жигар касалликларида кенг қўлланиладиган “Шифои Мархабоҳон”, “Асшифо”, “Аскальций” каби озик-овқат қўшилмалари билансурункали гепатит С касаллигини даволаш ва ҳамда улар таркибига кирувчи биологик фаол моддаларни вирусга таъсирини ўрганиш, ҳамда, уларнинг самарадорлигини баҳолаш.

Тадқиқот материал ва усуллари:

Андижон вилояти Жалақудуқ туманида жойлашган, Ўзбекистон “Табобат” Академияси раиси, кимё фанлари доктори, профессор И.Р.Асқаров раҳбарлигида фаолият кўрсатаётган “Олтин водий табиати” даволаш марказида сурункали гепатит С ташхиси қўйилган 20 нафар беморга ўсимликлардан тайёрланган “Шифои Мархабоҳон”, “Асшифо”, “Аскальций” каби табиий озик-овқат қўшилмалар ёрдамида даво муолажалари амалга оширилди.

Даволашдан олдин беморларда кенг қамровли текширувлар: клиник кўриқдан ўтказиш, қорин бўшлиғи аъзоларининг ультратовуш текшируви, ЭКГ, қон ва сийдикнинг клиник текширувлари, биокимёвий таҳлили (АСТ ва АЛТ фаоллиги, ГГТ, ЩФ фаоллиги, умумий оксил ва протеинограмма концентрацияси, умумий билирубин концентрацияси) вақонни иммунофермент таҳлил усулидан фойдаланган ҳолда гепатит С (HCV) нинг махсус маркерига текширувлар амалга оширилди.

Тадқиқот натижалари ва муҳокамаси.

Ушбу озик-овқат қўшилмаларини Санитария меъёр талабларга мувофиқлигини ва уларни истеъмолга яроқлигини аниқлаш мақсадида таркибидаги оғир метал ионлари миқдори аниқланди ва бактериологик текширув ўтказилди.

Озик-овқат қўшилмасидаги оғир металлларни аниқлаш Сан КМ № 0366-19 п.п.10.7 бўйича амалга оширилди. Олинган натижалар қуйдаги жадвалларда келтирилган.

“Аскальций” озик-овқат қўшилмасининг оғир металл кўрсаткичлари жадвалда келтирилган бўлиб, натижаларга кўра бу озик-овқат қўшилмасида ҳам кўрғошин 0.2663 мг/кг топилган бўлиб, бошқа кадмий, симоб, ДДТ ва унинг метаболитлари, ГХЦГ изомерлари каби металллар ионлари топилмади.

2-жадвал

“Аскальций” озик-овқат қўшилмасининг оғир металл кўрсаткичи

Кўрсаткич номи (талаблар)	Кўрсаткичнинг аҳамияти (талаблар)		Кўрсаткичларнинг норматив ҳужжат талабга мослиги
	Меъёрий ҳужжат бўйича мг/кг қўп эмас	Амалдаги мг/кг	
Кадмий	1.0	м/э	Мос келади
Кўрғошин	6.0	0.2663	Мос келади
Маргимуш	0.5	м/э	Мос келади
Симоб	0.1	м/э	Мос келади
ГХЦГ изомерлари	0.1	м/э	Мос келади
ДДТ ва уни метаболити	0.1	м/э	Мос келади

3-жадвал

“Аскальций” озик-овқат қўшилмасини Антиоксидант активлиги (АА) 1мг/мл

Наъмуна	АА%		
	3 дақ	5 дақ	10 дақ
Аскальций	93.07	99.2	89.8

Олимлар томонидан ўрганилган кверцетин моддасининг 1мг/мл антиоксидант хусусияти 37.4% ва гликлазид моддасининг антиоксидант хусусияти 10% эканлиги аниқланган бўлиб бу кўрсаткичга солиштирсак аскальций озик-овқат қўшилмасининг антиоксидант хусусияти юқорирок эканлигин кўришимиз мумкин.

Олинган натижалар “Аскальций” озик-овқат қўшилмасининг антиоксидант фаоллиги юқори даражада эканлигини кўрсатди. Бу антиоксидант хусусиятлар аскальций таркибидаги мавжуд бўлган биологик фаол моддаларга боғлиқ бўлиши мумкинлигини билдиради.

Хулоса:

1. Гепатит С билан касалланган беморларга ёрдам кўрсатиш, даволаш стандартларига ўзгартиришлар киритиш ва такомиллаштириш лозим.

2. Барча озиқ-овқат қўшилмаларида оғир металл ионлари ўрганилганда улар таркибидан топилган қўрғошин норматив хужжатда кўрсатилган меъёрдан ошмаган миқдорда эканлиги аниқланди. Шунингдек озиқ-овқат қўшилмалари берилган норматив хужжатларда келтирилган талабларга мос эканлиги ва таркибида организм учун зарарли бўлган микроорганизмлар йўқлигини билдириб уларни озиқ-овқатга қўшимча равишда танаввул қилиш мукинлигини билдиради.

3. Озиқ-овқат қўшилмаларининг токсикологик ва ўткир заҳарлилик кўрсаткичларини ўрганиш натижалари соғлиқ учун ҳавfli эмаслигини кўрсатди ва озиқ-овқат қўшилмаларининг барчаси антибактериал хусусиятни намоён этди.

4. Таркибида антимикобактериал, антиоксидант каби бир қанча фаолликга эга бўлган, бир неча йиллар давомида вирусли гепатитларга қарши Ўзбекистон халқ табобати амалиётида исботланган “Шифои Мархабоҳон”, “Асшифо”, “Аскальций” каби озиқ-овқат қўшилмаларини тиббий амалиётга кенг жорий этиш лозим.

REFERENCES / СНОСКИ / ИҚТИБОСЛАР:

1. Абдушукуров А.А., Назаров Ш.Н., Арипходжаева Ф.А. Продукция некоторых цитокинов при вирусном гепатите В и С. Теорет. и клин. медицина. - Ташкент, - 2002. -№ 2. - С.43-44
2. Абу Али ибн Сино Канон врачебной науки II том Ташкент, 1996.
3. Агеева Л. И. Здравоохранение в России. 2017 [Текст] : Стат. сб. Росстат. / Л.И. Агеева [и др.]. - Федеральная служба государственной статистики. - М., 2018. – 170 с.
4. Акопов И.Э. Важнейшие отечественные лекарственные растения и их применение Ташкент, Медицина, 1986.
5. Александров П. А. Гепатит С - симптомы и лечение// Инфекционные болезни, 2021 с.12.
6. Арькова Е. С. Выявление приоритетных путей оптимизации научно информационного обеспечения медицинских и фармацевтических работников [Текст] / Е. С. Арькова, Л. А. Лобутева, А. Д. Ермолаева // Тезисы докладов XXI Российского национального конгресса «Человек и лекарство» (Москва, 11-14 апреля 2016 г.). – Москва, 2016. – С.215-216.
7. Ароматы и запахи в культуре: В 2 кн. / Сост. О. Б. Вайнштейн. М.: Новое лит. обозрение, 2003.
8. Аскарлов И.Р. Табобат қомуси. Мумтоз сўз. Тошкент -2019.-1590 б.5.
9. Аскарлов И.Р. Сирли табобат.-Т: Фан ва технологиялар нашриёт-матбаа уйи. 2021.-1084 б.
10. Бурцева Е.В., Тернинко И.И. Изучение полисахаридное состава Авена сатива Л. -Вестник фармации 2010, 2, 46-48
11. Дудченко Л. Г., Козьяков А. С., Кривенко В. В. Пряно-ароматические и пряно-вкусовые растения: Справочник / Отв. ред. К. М. Сытник. — К.: Наукова думка, 1989. — 304 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-12-000483-0.
12. Джупарова И. А. Методика оптимизации фармацевтической помощи отдельным категориям граждан [Текст] / И. А. Джупарова, С. Г. Сбоева // Фармация. – 2011. - № 1. – С.18–21.
13. Дусейнова А.К, Курманова Г.М., Жусупова Р.Т., Байходжаева Р.Ж., Балгазин Б.Н. Профилактика неблагоприятных исходов вирусных гепатитов
14. //Вестник КазНМУ2013 № 4(2)с.2-6.
15. Ермолаева А. Д. Гендерные особенности потребительского поведения при импульсивных покупках на фармацевтическом рынке // Материалы XII научно-практической конференции молодых учёных и студентов ТГМУ им. Абу Али ибн Сино с международным участием, посвящённой «Году молодёжи» (Душанбе, 28 апреля 2018 г.). – Душанбе, 2017. – С.299.

16. Ершова И.Б., Осипова Т.Ф. Использование лекарственных растений в качестве вспомогательной терапии вирусных гепатитов //Актуальная инфектология 2017, Том 5, №3, с.1-8.
17. Закирходжаев А.Х. Таджиев Б.М. Проблемы вирусных гепатитов в Республике Узбекистан// Узбекистан республикаси гигиена, токсикология, эпидемиология ва юкумли касакликларнинг долзарб муаммолари. - Тошкент. 2005.-Б.42-43.
18. Зобиходжаев Р.Н. Узбекистон Республикасида ахолини ижтимоий химоялаш. № 4 -5 2011.
19. Ивахненко О.И. Клинико-экономическая оценка использования альтернативных вариантов повторного курса противовирусной терапии у пациентов с хроническим гепатитом С, инфицированных вирусом генотипа 1 [Текст] / Ивахненко О. И. [и др.] // Медицинские технологии. Оценка и выбор. -2013. - № 2. – С. 15-23.
20. Исмоил, Х.И.; Чан, К.В.; Мариод, А.А.; Исмоил, М. Фенолик таркиб ва антиоксидант қовун (Сусумисмело) метанолик экстрактларининг фаоллиги. Фод Чем.2010, 119, 643–647.[Гоогле Счолар] [СроссРеф].
21. Капустина А. О., Варганиян К. О. Первичная профилактика распространения социально значимой патологии гепатита // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 11. – С. 656–660. – URL: <http://e-koncept.ru/2016/86143.htm>
22. Кароматов И.Д., Бабаджанова З.Х., Саидова М.М., Кадырова Ш.С., Жалилова Ж.Ж. Зверобой-применение в древней и современной народной и научной медицине. /Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 2014, №2, С.236-241
23. Карманова А.Ю. Распространение фармацевтической информации в профессиональном сообществе [Текст] / А. Ю. Карманова // Бюллетень медицинских интернет конференций. – 2015. - № 5(5). – 2015. - С. 782.
24. Куркин, В.А. Зверобой: итоги и перспективы создания лекарственных средств / В.А. Куркин, О.Е. Правдивцева. Самара: ГОУ ВПО «СамГМУ»; ООО «Офорт», 2008. - 127 с.
25. Костина Л.А. Лечение овсом /Книга. М., 2014.
26. Куркин В.А., Дубищев А.В., Правдивцева О.Е., Зимина Л.Н. Изучение нейротропной активности новых лекарственных препаратов от травы зверобоя - Мед. альм. 2009, 4, 33-36.
27. Ловкова М.Я., Рабинович А.М. и др. Почему растения лечат М., Наука 1990.
28. Машковский М. Д. Лекарственные средства : В 2 т. Т.2.-14-е изд., перераб, испр. И доп. М. Изд-во «Новая Волна», 2000. 608 с.
29. Милинд, П.; Кулвант, С. Мускмелон ейиладиган қовун ҳисобланади. Инт. Рес. Ж. Пҳарм.2011, 2, 52–57.
30. Мисковский П. Гиперицин - новый противовирусный и противоопухолевый фотосенсибилизатор: механизм действия и взаимодействие с биологическими макромолекулами - Current Drug Targets - 2002, 3, 1, 55-84.
31. Михайлов М.И. Гепатит В проблема здравоохранения, которую можно решить // Вирусные гепатиты. - 2001. - №6 (18)
32. Набиев М. Лечебные дары Чаткала Ташкент, 2004.(50-53).
33. Ниязатов Б.И., Маткаримов Б.Д., Бахромова Р.А. и др. Эпидемиологическая ситуация по отдельным инфекциям в Республике Узбекистан и меры ее стабилизации. //Узбекистан Республикаси гигиенистлар, санитар врачлари, эпидемиологлар ва инфекционистларнинг VIII съезд материалларитуплами. - Тошкент, - 2005.- Б.7.
34. Нурмагомаев М.С., Магомедова З.С., Каграманова З.С. Литературный обзор: хронические гепатиты в клинике внутренних болезней // Научное обозрение. Медицинские науки. – 2016. – № 5. – С. 77-91.
35. Нурбоев Ф. Э.Фармакоэпидемиология гепатопротекторов и персонификация фармакотерапии хронических заболеваний печени. Диссертация на соискание ученой степени д.м.н. Бухара 2018, С.176.

36. Предейн Н.А. Научно-методические подходы к организации фармацевтической помощи лицам с нарушениями процесса пищеварения [Текст]: автореф. дис. канд. фарм. наук: 14.04.03 / Предейн Наталья Александровна. – М., 2012. – 22 с.
37. Розмарин // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
38. Сингх Р., Де С., Белкхеир А. Авена сатива (юлаф), потенциал нейтрал ва терапевтикагент: умумий кўриниш - Срит. Рев. Фоод Сси. Нутр. 2013, 53(2), 126-144. doi:10.1080/10408398.2010.526725.
39. 38.Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП-4947 «Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017–2021 годы».
40. Фазлеева М. А. Цирроз печени как исход вирусного гепатита С (обзор литературы) [Текст] / М. А. Фазлеева, Т. Р. Хайбрахманов, Г. А. Фазлеева // Актуальные вопросы научных исследований: сборник научных трудов по материалам XIX Международной научно-практической конференции Актуальные вопросы научных исследований, 15 марта 2018 г. – Иваново. – № 2(18). – С. 61-63.
41. Хикматуллаева А.С., Абдукадырова М.А., Асилова М.У. Первичная диагностика вирусного гепатита В, среди населения Республики Узбекистан. / Журнал теоретической и клинической медицины, 2016. - №3. - С.123-126.
42. 36. Ходжаев Ш.Х. Состояние диагностики и дифференциальной диагностики вирусных гепатитов в Узбекистане // Истеъдод. - Ташкент, - 1999 -№3.-С.56.
43. 41. Ходжиматов Н.Х., Априасиди С.Д., Ходжиматов А.К. Дикорастущие целебные растения Средней Азии - Ташкент, Медицина 1995.
44. 42. Чемазова Н. Н. Хронический вирусный гепатит С в Дальневосточном федеральном округе [Текст] / Н. Н. Чемезова [и др.] // Тихоокеанский медицинский журнал. – 2018. - № 3(73). – С. 58-61.
45. 43. Шахабутдинов З.С., Азимов Р.К., Шарипова П.А. и др. Динамика частоты и распространенности инфекционных гепатитов в регионах республики Узбекистан/ Материалы научно-практично конференций международною частью 1-2 березня 2007 року. - Харюв, 2007. - С. 310.
46. 44. Bailey T. A. Perceptions of Direct-to-Consumer Advertising and the Older Adult Population [Text] / T. A. Bailey, M. Fenney // American Society of Consultant Pharmacists. – 2016. – Vol. 31. – № 4. – P. 215 - 220.
47. 45. De Valle M.B., Av Klinteberg V., Alem N. et al. Drug-induced liver injury in a Swedish University hospital out-patient hepatology clinic // Aliment Pharmacol Ther. 2006. Vol. 24. P. 1187.
48. Galan M.V., Potts J.A., Silverman A.L., Gordon S.C. The burden of acute nonfulminant drug-induced hepatitis in a United States tertiary referral center [corrected] // J Clin Gastroenterol. 2005. Vol. 39. P. 64.
49. Gheorghe, L. Position paper on treatment of hepatitis C in Romania, 2017. Part one [Text] / L. Gheorghe [et al.] // Journal of Gastrointestinal & Liver Diseases. – 2017. – Vol. 26. – № 2. – P. 171-181.
50. 48.Официальный сайт Всемирной Организации Здравоохранения. [Электронный ресурс]. URL:<http://www.who.int/ru/>
51. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL :<http://www.gks.ru>
52. <https://med360.uz/kasalliklar/gepatit-b/>
53. <https://xasta.uz/?p=32>
54. 52 .<https://www.gepatit.ru/sofosbuvir-opyt-primeneniya-pri-lechenii-gepatita-c/>

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 7, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 7, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000